

Spôsoby riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek v systémoch verejnej správy Európskej únie

Stanislav Konečný

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

Historically inherited fragmented settlement structure resulted in many European countries in search of the optimal size of basic administrative units to the consolidation process of the settlement structure through amalgamation, municipalisation, creating a two level local government, typology of communities and development of different forms of inter-community co-operation. Some of these processes undermined the framework in which self-governing mechanisms of the original communities showed and resulted in the newly created basic administration units a need for their internal structuring and in some cases the need of creating new self-governing units at the level of the initial basic residential units. These solutions find their expression in addition to the laws and in some cases even to the constitutions of the individual states.

Úvod

Súčasťou reforiem verejnej správy v celom rade európskych krajín sa v posledných desaťročiach stali procesy konsolidácie sídelnej štruktúry, niekedy označované aj ako komunálne reformy. Ich podstatou bolo nové usporiadanie výkonu verejnej správy na miestnej úrovni do takých **základných správnych (resp. samosprávnych) jednotiek**, ktoré by disponovali dostatočnou ekonomickou i administratívnou kapacitou a mohli takto vytvárať predpoklady pre ďalší rozvoj procesov decentralizácie a približovania výkonu verejnej správy občanovi.

V celom rade európskych krajín sa však konsolidácia sídelnej štruktúry doposiaľ neuskutočnila a v úlohe základných správnych jednotiek vystupujú pôvodné **základné sídelné jednotky** (pôvodné sídelné spoločenstvá, komunity, v ktorých sa sformovali samosprávne mechanizmy), často s veľmi malým počtom obyvateľov a s veľmi obmedzenými administratívnymi a ekonomickými kapacitami, ale na druhej strane s autentickými sociálnymi sieťami, umožňujúcimi transparentné formulovanie miestnych záujmov ako základ pre miestnu demokraciu. Preto sa aj v týchto krajinách hľadali postupy a metódy ako v určitej miere decentralizačné postupy realizovať. Na druhej strane zase v niektorých krajinách viedla konsolidácia sídelnej štruktúry k vytvoreniu takých veľkých administratívnych obcí, že sa problematizovala ich legitimita voči pôvodným sídelným spoločenstvám a aj priblíženie výkonu verejnej správy k občanovi sa stávalo veľmi problematickým, takže bolo potrebné vytvoriť napríklad vo vnútri týchto administratívnych obcí určité štruktúry a mechanizmy, eliminujúce tieto negatívne dopady.

Cieľom predkladanej práce je na základe analýzy historických procesov zmien v štruktúre miestnej správy a územnej samosprávy identifikovať základný rámec riešenia postavenia základných sídelných jednotiek (historicky pôvodných obcí) v súčasných systémoch miestnej samosprávy v rôznych európskych krajinách.

Všetky tieto javy a procesy sa pritom odohrávali v prostredí príslušných právnych predpisov, rámcujúcich všetky reformy verejnej správy v európskych krajinách. Osobitný aspekt tohto rámca reprezentuje zakotvenie týchto procesov v ústavnom práve európskych krajín, ktorého analýza bude takisto súčasťou tejto práce. Budeme pritom vychádzať z predpokladu, že „ústavná úprava otázok územnej samosprávy prichádza do úvahy iba v okamihu, keď sa územná samospráva a jej inštitúty stávajú pre ústavné zriadenie ... fundamentálnou otázkou“ (Filip, 2008, s. 21).

1 Sídlná štruktúra európskych krajín – vývoj, reformy a súčasný stav

V Európe v dôsledku historického vývoja existujú krajiny, v ktorých je sídelná sieť tvorená prevažnou, alebo aspoň významnou mierou malými obcami vo fragmentarizovanej sídelnej štruktúre, ktorú Paweł Świaniewicz charakterizuje ako „veľký počet malých samospráv“ (Świaniewicz, 2002, s. 17). Na druhej strane sú v Európe krajiny, v ktorých sa rôznymi procesmi a metódami sformovala sieť sídiel, ktoré majú spravidla niekoľko tisíc obyvateľov – osobitnú pozornosť tu zase treba venovať situácii v krajinách, v ktorých veľkosť obcí spravidla dosahuje desaťtisícové počty. Tu hovoríme všeobecne o konsolidovanej sídelnej štruktúre, ktorú by sme mohli symetricky charakterizovať zase ako „malý počet veľkých samospráv“.

Priemerná veľkosť obce je určite dôležitým indikátorom, ale aj tie najmenšie priemerné veľké obce, blížiac sa k dvojtisícovej hranici, už v realite sú dostatočne veľké na to, aby mohli zabezpečiť štandardný výkon základných funkcií verejnej správy. Problémom sú skutočne malé obce, vymedzené vo vyššie uvedenej tabuľke hranicou tisícky obyvateľov. Tento aj náš aktuálny problém bol problémom sídelnej štruktúry takmer vo všetkých európskych krajinách, ktoré ho riešili v minulom storočí, najmä v jeho druhej polovici viacerými metódami, z ktorých si všimneme aspoň niektoré.

1.1 Amalgamácia

Tento spôsob riešenia sa spája predovšetkým so Škandináviou, najmä so Švédskom, ale využili ho aj v niektorých iných krajinách. Jeho podstatou je administratívne zlučovanie obcí – presnejšie vytváranie nových, administratívnych obcí, s úplným zánikom výkonu verejnej správy na úrovni pôvodných sídiel a niekedy aj so stratou ich pôvodnej identity.

Na veľkostnú štruktúru obcí a na ich počet vo **Švédsku** mali najväčší vplyv dve reformy, uskutočnené v rokoch 1952 a 1971 - 1974. Prvá z týchto reforiem si kládla za cieľ, aby žiadna z obcí nemala menej ako 2000 obyvateľov - ale v roku 1960 bolo ešte stále okolo 350 obcí, ktoré boli menšie. Najmenší počet obcí malo Švédsko bezprostredne po ukončení poslednej reformy - k 1. 1. 1974 ich bolo 278, ale v určitom počte prípadov došlo následne k opätovnému rozdeleniu obcí. Druhá reforma posunula minimálnu hranicu na 8000 obyvateľov. ale súčasná veľkostná štruktúra obsahuje aj naďalej 9 obcí do 5 000 obyvateľov. Platí však, že všetky obce vo Švédsku majú rovnaký kompetenčný rámec.

Švédska skúsenosť pritom upozorňuje, že právna ochrana nedotknuteľnosti hraníc obcí môže byť brzdou pred stratou ich identity, resp. opačne – nedostatočné rešpektovanie priestorovej dimenzie, v ktorej je vymedzená sídelná komunita, môže znamenať jej rozplynutie v širšej administratívnej obci.

Aj **Belgicko** prešlo vo dvoch etapách v rokoch 1964 – 1971, ale najmä v

rokoch 1971 - 1976 procesom zlučovania (amalgamácie) obcí, počas ktorého klesol počet obcí z 2663 na 589. Aj keď priemerná veľkosť obce vzrástla z približne 4 000 obyvateľov na začiatku 70. rokov minulého storočia na súčasných takmer 17000 obyvateľov, niektoré obce majú aj naďalej menej ako 2000 obyvateľov a rámcom pre riešenie ich postavenia sú v belgickom prostredí tradičné formy medziobecnej spolupráce (pozri ďalej).

Prvky amalgamácie mal aj **rakúsky** pokus o komunálnu reformu. Ešte v roku 1960 bolo v Rakúsku 4005 obcí. V polovici 60. rokov sa začala uskutočňovať reforma, ktorá mala združovať najmä veľmi malé obce do nových právnych subjektov s približne 1000 obyvateľmi. Tento počet obyvateľov mal byť podmienkou pre prístup obce k prerozdeľovaným zdrojom z vyšších rozpočtov. K skutočnému poklesu počtu obcí však došlo len v štyroch spolkových krajinách (Burgenlandsko, Korutánsko, Dolné Rakúsko a Štajersko), takže celkový počet obcí klesol v roku 1980 na 2300 obcí.

1.2 Municipalizácia

Hoci sa municipalizácia niekedy zamieňa s amalgamáciou, existuje tu podstatný rozdiel: zatiaľčo pri amalgamácií sú všetky zlučované obce v princípe v rovnakom postavení, pri municipalizácii hrá kľúčovú úlohu mesto, prípadne väčšia obec, ktoré tvoria jadro vznikajúcej municipality. Popri príslušnosti k municípiu (mestu, ktoré je sídlom municipality) si pôvodné sídla väčšinou zachovávajú niektoré znaky vlastnej identity (názov a pod.), prípadne postavenie na úrovni miestnej časti spravidla bez samosprávnych orgánov.

O municipalizácii môžeme hovoriť napríklad v **Dánsku**: príprava a realizácia jej prvej etapy prebehla v rokoch 1958 – 1970. Pred zlučovaním existovalo 1388 obcí, po nej 275. Systém zlučovania, ako aj celý jeho postup bol schválený parlamentom, pričom boli stanovené základné kritériá (napr. definícia, čo je obec ako správna jednotka) a časový limit, do ktorého sa mohli obce zlúčiť. Takto dobrovoľne sa zlúčilo okolo 1050 obcí. Ďalších asi 350 bolo zlúčených „zhora“. Základným kritériom municipalizácie bolo, že vidiecke obce boli zahrnuté do pôsobnosti novej obce alebo mesta, ktoré sa spravidla nachádza uprostred nich, pričom toto mesto by malo zabezpečovať podmienky aj pre ich hospodársky a sociálny rast. Takto vytvorená municipalita nesmela mať menej ako 4000 – 6000 obyvateľov. Obce nemali byť pri zlučovaní rozdelené, nemali sa pretrhnúť dovtedajšie ekonomické a sociálne vzťahy a úlohy mali byť naďalej riešené čo najbližšie k občanom.

V roku 2007 bola ukončená druhá etapa municipalizácie, po ktorej miestnu samosprávu v Dánsku reprezentuje už len 98 obcí.

Základné znaky uplatňovania metódy municipalizácie (aj keď s výraznou prevahou dobrovoľných mechanizmov) môžeme nájsť aj vo vývoji sídelnej štruktúry v **Holandsku** a niektorých ďalších krajinách, aj keď väčšinou išlo o procesy podstatne viac rozložené v čase a takmer výlučne založené na dobrovoľnosti. V niektorých prípadoch (Grécko, Estónsko) sú kombinované aj s inými metódami riešenia otázky postavenia základných sídelných jednotiek – napríklad spôsobom vytvorenia dvojstupňovej miestnej správy (pozri ďalej).

1.3 Dvojstupňová miestna samospráva

Inú metódu riešenia postavenia základných sídelných jednotiek so zachovaním ich úlohy aj ako jednotiek administratívnych a samosprávnych

predstavuje vytvorenie dvojstupňovej miestnej samosprávy: pri tomto riešení na základnom stupni existujú štandardné (spravidla malé) obce, reprezentujúce pôvodné sídelné komunity s plnohodnotnou samosprávou a pre určitý počet takýchto obcí existuje zároveň druhý stupeň miestnej samosprávy, takisto s vlastnými priamo alebo nepriamo volenými samosprávnymi orgánmi, ktoré pre obce z prvého stupňa zabezpečujú úlohy, spojené s preneseným výkonom štátnej správy, alebo tie originálne kompetencie, ktorých výkon by malým obciam robil problémy.

Takéto riešenie poznajú napríklad v niektorých spolkových krajinách v **Spolkovej republike Nemecko**. Základnou jednotkou miestnej samosprávy je obec (Gemeinde). Vo viacerých spolkových krajinách sa uskutočnili v posledných desaťročiach významné reformy, v dôsledku ktorých nielen významne poklesol počet obcí, ale najmenšie obce často splynuli do väčších administratívnych jednotiek, resp. splynuli s inými obcami a stali sa ich miestnymi časťami (takže i tu prebehli procesy municipalizácie aj amalgamácie): naďalej však existuje 33,2 % obcí, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov.

Najrozšírenejšou formou druhého (nadobecného) stupňa samosprávy vo všetkých spolkových krajinách je samosprávny okres (Landkreis, v niektorých spolkových krajinách Kreis). Táto samospráva spravuje na svojom území všetky verejné úlohy, ktoré prekračujú možnosti obcí ako základných jednotiek miestnej samosprávy v danom území. Samosprávne okresy majú svoje volené orgány a ako výkonný orgán okresný úrad (Landkreisamt), ktorý popri úlohách samosprávy plní aj úlohy, prenesené zo štátnej správy. Dôležitý pritom je princíp, že pokiaľ obec má podmienky pre výkon akejkoľvek z úloh originálneho alebo preneseného okruhu, má prednostné právo pre jej výkon. Významné je to, že obce i samosprávne okresy sú subjektmi rovnakého druhu (u nás združenie obcí nie je subjektom podľa zákona o obecnom zriadení).

Aj **Španielsko** s celkovým počtom obcí cca 8110, priemernou veľkosťou obce asi 5000 obyvateľov a so 61 % obcí pod 1000 obyvateľov (a s niektorými obcami, ktoré majú pod 10 obyvateľov) patrí medzi krajiny so silne fragmentarizovanou sídelnou štruktúrou, ktoré musia riešiť v rámci komunálnej politiky problém základných sídelných jednotiek a výkonu verejnej správy na ich úrovni. Situáciu čiastočne zjednodušuje fakt, že všetky obce, bez rozdielu počtu obyvateľov, majú len niektoré základné kompetencie a v závislosti od počtu obyvateľov môžu prijímať ďalšie kompetencie. Druhý stupeň miestnej samosprávy reprezentujú provincie (provincias), ktorých je 52. Všade pritom platí, že to, čo nezriadi obec sama, môže (v prípade súhlasu provinčnej samosprávy) zriadiť provincia, ktorá reprezentuje druhý stupeň miestnej samosprávy. Španielsky model dvojstupňovej miestnej samosprávy dopĺňajú určité prvky typového rozlíšenia obcí podľa veľkosti (pozri ďalej).

1.4 Typové rozlíšenie obcí

Ďalšia metóda vychádza z diferencovaného prístupu k obciam podľa ich veľkostí resp. podľa iných kritérií, vyjadrujúcich priestorovú, ekonomickú a sociálnu dimenziu predpokladov obce realizovať samosprávne funkcie a prípadne aj ďalšie úlohy, ktorými je obec poverená.

Prvky tohoto prístupu v kombinácii s dvojstupňovou miestnou samosprávou nachádzame napríklad v **Španielsku**. Všetky obce, bez rozdielu počtu obyvateľov, majú len niektoré základné kompetencie a v závislosti od počtu obyvateľov môžu prijímať ďalšie kompetencie, ako napríklad starostlivosť o miestne komunikácie,

zásobovanie obyvateľstva vodou, správa cintorínov a pod. Obciam nad 5000 obyvateľov majú kompetenciu zriaďovania verejných parkov, tržníc a pod. (v obciach do 5000 obyvateľov môže takéto zariadenia zriaďovať provinčná samospráva). Len obce nad 20000 obyvateľov sú samostatnými zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a pod. a až obce s viac ako 50000 obyvateľov môžu zriaďovať mestskú hromadnú dopravu a pod.

Iné riešenie v rámci tejto metódy predstavuje podľa zákona č. 128/2000 Sb. o obciach v **Českej republike** členenie na tzv. obce 1., 2. a 3. typu: obce s pôsobnosťou v základnom rozsahu (túto pôsobnosť má každá zo 6246 obcí v ČR), obce s obecným úradom povereným pôsobnosťou vo zverenom rozsahu (menovite určených 388 obcí) a obce s rozšírenou pôsobnosťou (ktorých je 205 a sú tiež menovite určené). Tým, že obce medzi sebou uzatvárajú pre výkon zverených povinností verejnoprávne zmluvy, do istej miery vzniká takto aj prienik s metódou podporovanej medziobecnej spolupráce a vzhľadom k tomu, že v niektorých prípadoch možno obciam túto povinnosť uzatvorenia zmluvy aj uložiť, môžeme tu vnímať prvky regulovanej medziobecnej spolupráce.

Ďalšou podobou sú aj tzv. Kreisfreie Städte v **Nemecku** či štatutárne mestá v **Rakúsku** – pričom nie je vždy kritériom práve počet obyvateľov. V článku 116 rakúskej spolkovej ústavy sa napríklad síce uvádza, že obec, ktorá má minimálne 20000 obyvateľov, sa môže stať mestom s vlastným štatútom, čiže tzv. štatutárnym mestom (Stadt mit eigenem Statut), ktoré okrem úloh obce vykonáva aj úlohy okresu. V súčasnosti je v Rakúsku takýchto miest pätnásť, ale nie všetky uvedenú kvantitatívnu hranicu dosiahli (napríklad ani jedno z dvoch štatutárných miest Burgenlandska).

1.5 Medziobecná spolupráca

Systémovo odlišné riešenie postavenia základných sídelných jednotiek, ktoré sú zároveň aj základnými administratívnymi jednotkami a riešenia efektívneho výkonu verejnej správy v nich predstavuje medziobecná (interkomunálna) spolupráca. Súvislosť medziobecnej spolupráce a týchto obcí je však zrejma: V Nemecku je najrozšírenejšia práve v tých spolkových krajinách, kde ostali malé obce, vo Francúzsku existuje okolo 2000 viacúčelových syndikátov obcí a viac ako 11500 jednoúčelových syndikátov, v Taliansku stovky consorzi a desaťtisíce enti pubblici, zabezpečujúce formou medziobecnej spolupráce realizáciu samosprávnych funkcií v podmienkach fragmentarizovanej sídelnej štruktúry. Odlišnosť oproti predchádzajúcim metódam možno vidieť v tom, že táto spolupráca môže vzniknúť aj bez existencie nového právneho subjektu, alebo aj so vznikom, no tento novovznikajúci právny subjekt nepatrí medzi subjekty miestnej samosprávy.

Medziobecná spolupráca môže mať veľmi rôznorodú náplň, odvíjajúcu sa predovšetkým od rozsahu kompetencií, ktorými disponuje samospráva miest a obcí v danej krajine (Konečný, 1997, s. 77-90). Rozdiely spočívajú okrem iného aj v tom, či ide o medziobecnú spoluprácu na základe dobrovoľnosti, alebo o povinné združovanie obcí (zo zákona). V Európe v tejto oblasti výrazne dominuje dobrovoľnosť, ale napríklad Rakúsko pozná popri dobrovoľnom i povinné združovanie obcí zo zákona (napríklad na spoločné spravovanie domovov dôchodcov). Vo Francúzsku je zo zákona väčšina communes urbaines, vo Veľkom Londýne sa museli takto povinne spojiť požiarne služby jednotlivých mestských častí a pod. Existujú však aj prechodné formy regulovanej medziobecnej spolupráce, kde najmä štát tlačí obce do spolupráce: napr. ak sa vo Francúzsku dve

tretiny obcí (alebo obce, v ktorých žijú dve tretiny obyvateľov) z určitého obvodu dohodnú na vytvorení syndicat de communes, ostatné sa musia povinne pripojiť. To však už je len krôčik k municipalizácii.

2 Riešenie postavenia základných sídelných jednotiek vo vybra-ných krajinách Európskej únie a ich ústavné zakotvenie

Pokúsime sa teraz na príklade konkrétnych štátov poukázať na postavenie najmenších sídelných jednotiek v rôznych modeloch usporiadania miestnej správy v dôsledku vyššie uvedených reformných procesov. Treba uviesť, že niektoré z riešení sú plne (prípadne takmer plne) konformné s postavením najmenších sídelných jednotiek, iné menej – a pre uchovanie ich postavenia je potrebné vytvoriť doplňujúce mechanizmy. Osobitne si pritom všimneme, ako je táto problematika vyjadrená v ústavách jednotlivých štátov.

2.1 Postavenie základných sídelných jednotiek v amalgamizovanej miestnej správe

Paradoxne – v týchto prípadoch akoby vlastne nebolo čo riešiť, pretože tieto jednotky už neexistujú. Práve v krajine, kde sa amalgamácia uskutočnila v najčistejšej podobe – vo Švédsku – sa ukázalo určité riziko tohto riešenia.

Tradične vysoká sociálna homogenita spoločnosti vo **Švédsku**, osobitne švédskeho vidieka, ktorá bola jedným z faktorov, ktorý umožňoval amalgamáciu obcí zrušením ich pôvodných hraníc, čo bolo možné len pred prijatím Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá v článku 5 priamo chráni neporušiteľnosť hraníc obce bez súhlasu obyvateľov obce. Iným faktorom bola švédska ústava účinná od 1. 1. 1975, ktorá má skôr charakter zákona o verejnej moci (Regeringsförordning) a obsahuje síce viac všeobecných ustanovení o význame miestnej samosprávy ale málo konkrétnych ustanovení, týkajúcich sa obcí. Aj význam miestnych a regionálnych samospráv je vyjadrený len ako princíp a ich ústavné zakotvenie je hodnotené ako nevýrazné.

Zánik pôvodných sídiel v amalgamizovaných administratívnych obciach však prinajmenšom v prípade väčších miest viedol k určitej revízii týchto reformných krokov, napríklad 436-tisícový Göteborg má dnes 21 výborov mestských častí so zverenou pôsobnosťou napríklad v sociálnej oblasti. S podobným problémom i riešením sa však stretávame aj v iných krajinách tam, kde vznikli veľké miestne správne jednotky – napríklad mestá – prirodzeným vývojom: napríklad Taliansko zaviedlo zákonom č. 278 z roku 1976 samosprávu mestských častí (consigli di quaterni) a podobných príkladov by bolo možné uviesť viac.

2.2 Postavenie základných sídelných jednotiek v municipalizovanej miestnej správe

Municipalizácia predstavuje relatívne harmonický spôsob takého usporiadania miestnej správy, ktorý je tolerantný k postaveniu základných sídelných jednotiek. Preto ani krajiny ako **Dánsko** či **Holandsko** nevykazujú problémy ani s možnosťou trvale udržateľného fungovania najmenších sídelných jednotiek a zároveň ani s decentralizovaným výkonom verejnej správy.

Limitujúcou podmienkou je existencia relatívne rovnomernej sídelnej štruktúry miest ako centier municipalít, ale aj relatívna dlhodobá stabilita väzieb medzi týmto mestom a jeho spádovým územím, zahŕňajúcim tieto základné sídelné jednotky.

2.3 Postavenie základných sídelných jednotiek vo viacstupňovej miestnej správe

Najfrekvencovanejšou metódou riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek v Európe je viacstupňová miestna samospráva. Stretávame sa s ňou tak v štátoch, ktoré majú sídelnú štruktúru fragmentarizovanú, ale aj v štátoch, ktoré majú sídelnú štruktúru konsolidovanú.

2.3.1 Viacstupňová miestna samospráva vo fragmentarizovanej sídelnej štruktúre

Základnou jednotkou v tomto modeli je obec, často vymedzovaná ako sídelná komunita, t.j. základná sídelná jednotka a pre ňu sa vytvára druhý stupeň (obec obcí).

Základný právny rámec pre samosprávu obcí poskytuje v **Spolkovej republike Nemecko** už spolková ústava, ktorá v článku 28 ods. 2 uvádza: „Obciam musí byť dané právo upravovať v rámci zákonov a vo vlastnej zodpovednosti všetky záležitosti miestneho spoločenstva. Aj združenia obcí majú mať v rámci svojich oblastí úloh stanovených zákonom v rámci zákona právo na samosprávu“. Podrobnejšie však tieto princípy upravujú ústavy jednotlivých spolkových krajín.

Veľké spolkové krajiny spravidla s veľkým počtom obcí si zvolili pre prekonanie problémov sídelnej fragmentácie vytvorenie dvojstupňovej miestnej samosprávy, tvorenej jednak obcami a mestami (ktorých úhrnný počet v súčasnosti je okolo 12 tisíc, z nich 53% má menej ako 1 000 obyvateľov), jednak samosprávnymi okresmi (ktorých je vrátane štatutárnych miest s obdobným postavením vyše 400) ako zväzkami obcí v dikcii ústavy. Obce a zväzy obcí sú teda v zmysle spolkovej ústavy rovnocenné inštitúcie miestnej samosprávy, jednako však plnia v štruktúre verejnej správy v SRN niektoré odlišné funkcie. Dvojstupňová štruktúra miestnej samosprávy vo väčšine spolkových krajín umožňuje aj malým obciam selektívne preberať na seba aj mnohé náročné úlohy a naopak – ponechávať väčšinu náročných úloh (napríklad prenesený výkon štátnej správy) na samosprávne okresy

Španielska ústava z roku 1978 v znení zmien z roku 1992 sa venuje problematike obcí, provincií a samosprávnych spoločenstiev v VIII. hlave o územnej organizácii štátu, obciam potom osobitne v 2. kapitole tejto hlavy o miestnej samospráve. Čl. 140 tejto kapitoly ústavy explicitne garantuje obciam ich autonómiu, pričom v čl. 141 vymedzuje provincie ako jednotky miestnej samosprávy s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré vznikli zoskupením obcí pre spoločný výkon štátnej správy. Ústava v tomto článku chráni aj hranice obcí, ktorých zmeny musia byť schválené osobitným zákonom v španielskom parlamente.

Samosprávu obce (ayuntamiento) vykonávajú priamo volené zastupiteľstvo (pleno), starostom menovaná obecná rada (comisión de gobierno), ktorá je hlavným výkonným orgánom obce. a starosta (alcalde), volený členmi zastupiteľstva (concejales) z ich radov.

Provincie sú miestnymi územnými zoskupeniami, sú právnickými osobami, ich hranice sú vymedzené v zákona rovnako ako zoznam obcí prislúchaj ich do každej z provincií. Vykonávajú pre obce, ktoré sú v nich združené, predovšetkým prenesený

výkon štátnej správy, ale aj samosprávne funkcie, ktoré im obce odovzdajú. Za výkon zverených originálnych kompetencií sú zodpovedné ich zastupiteľstvá (pleno). Ich poslancov (diputados provinciales) volia spomedzi svojich radov poslanci obcí, patriacich do provincie. Poslanci provinčného zastupiteľstva volia zo svojich radov prezidenta (presidente de la diputación), ktorý ostáva zároveň jedným z členov zastupiteľstva ako orgánu, zodpovedného za výkon zverených originálnych kompetencií. Prezident spolu s jednou tretinou provinčných poslancov, ktorých si sám vyberie, vytvárajú aj na tomto stupni radu, ktorá zodpovedá za prenesený výkon štátnej správy vo všetkých obciach provincie, ktoré nemajú zriadenú vlastnú radu.

Provincie sú zodpovedné za prenesený výkon štátnej správy v obciach do 5000 obyvateľov, ale zabezpečujú aj niektoré úlohy samosprávy (napríklad výber miestnych daní) tam, kde malé obce nemajú samé dosť možnosti tieto úlohy zabezpečovať samostatne.

Portugalská ústava v znení siedmej revízie z roku 2005 sa miestnej správe venuje v VIII. hlave, pričom za jednotky miestnej samosprávy v článku 236 ods. 1 považuje pre pevninské Portugalsko farnosti (freguesias, v oficiálnom anglickom preklade parishes), municipality (municipios, angl. municipalities) a administratívne regióny (regiões administrativas, angl. administrative regions), pričom v ods. 3 sa pripúšťa vo veľkých mestských aglomeráciách možnosť vzniku orgánov miestnej správy podľa špecifických podmienok. Kapitola II. tejto hlavy sa venuje farnostiam, ktoré sú identické s najmenšími sídelnými jednotkami: ústava priamo v čl. 245 hovorí, že v tých farnostiach, ktoré majú veľmi malý počet obyvateľov, môže byť obecné zastupiteľstvo nahradené zhromaždením evidovaných voličov. Namiestny charakter municipalít, ktorým je venovaná kapitola III. tejto hlavy ústavy, najlepšie vystihujú ich zastupiteľstvá – tie sú v zmysle čl. 251 ústavy tvorené jednak poslancami priamo volenými vo farnostiach tvoriacich municipalitu a jednak predsedami rád (výkonných orgánov) farností, pričom priamo volení poslanci musia byť v prevahe.

2.3.2 Viacstupňová miestna samospráva vo konsolidovanej sídelnej štruktúre

Základnou jednotkou je administratívna (konsolidovaná) obec - municipalita, no v jej rámci sú vytvorené podmienky pre samosprávne pôsobenie určitých štruktúr, často zodpovedajúcim základným sídelným jednotkám.

Sídelná štruktúra **Poľska** vykazovala vždy vysoký stupeň fragmentácie. Pred ostatnou reformou bolo takto napríklad v Poľsku 5599 obcí. Po reforme z roku 1998 je základnou administratívnou jednotkou miestnej samosprávy v Poľsku obec (gmina) – takýchto obcí je spolu 2484. Jej postavenie upravuje poľská ústava z 2. apríla 1997 v siedmej hlave, venovanej územnej samospráve. V zmysle čl. 164 ústavy obec vykonáva všetky úlohy územnej samosprávy, ktoré nie sú zverené inej jednotke územnej samosprávy: vymedzenie obce prostredníctvom funkcií ktoré vykonáva, zodpovedá však skôr vymedzeniu obce ako administratívnej jednotky a nie ako sídelnej komunity, čo aj zodpovedá realite poľských obcí, z ktorých väčšina v sebe zahŕňa pôvodné najmenšie sídelné jednotky. Poľská ústava však pritom v článku 169 uvádza, že vnútorné usporiadanie jednotiek územnej samosprávy určujú v rámci zákonov zastupiteľské orgány jednotiek územnej samosprávy, čo otvára ústavné možnosti aj pre možnosti vnútorného členenia obcí na jednotky, zodpovedajúce pôvodnej sídelnej štruktúre spred uskutočnenej konsolidácie sídelnej štruktúry. Túto ústavou poskytnutú možnosť upravuje zákon o obecnej samospráve č. 142 z roku 1991, na základe ktorého sú v poľských obciach vytvárané tzv. pomocné jednotky (jednostki pomocnicze), ktoré sú síce na rozdiel od obcí bez vlastnej právnej

subjektivity, ktoré ale môžu mať určité samosprávne orgány i určité úlohy a kompetencie (šoltýs napríklad môže zastupovať šoltýstvo pred súdom). Sú to napr. mestské štvrte (dzielnica), jednotlivé dediny a menšie mestá (osiedle), šoltýstva (sołectwo) v ktorých sa spája rozptýlené osídlenie a pod. Takýchto pomocných jednotiek v rámci obcí je v Poľsku v súčasnosti vyše 57 tisíc (z toho len šoltýstiev je 40 057).

Územnú samosprávu v **Bulharsku** upravuje siedma hlava bulharskej ústavy, ktorá sa venuje municipalite – obštine (čl. 136 – 141) a oblasti (čl. 142 – 143). Obština (ktorých je 264) je základnou administratívno-správnou jednotkou v Bulharsku a zahŕňa jednu alebo viac susedných obcí a jej územie je tvorené územiami obcí, ktoré zahŕňa. Podmienkou pre to, aby územie mohlo byť obštinou je minimálny počet 6000 obyvateľov, vzdialenosť sídiel, tvoriacich obštinu od jej centra nesmie byť väčšia ako 40 km, musí mať urbanistické centrum s vybudovanou sociálnou a technickou infraštruktúrou atď. Ako názov obštiny vystupuje názov sídla v ktorom je jej administratívne sídlo.

Najvyšším samosprávnym orgánom municipality – obštiny je municipálna rada (obštinski savet), volená priamo obyvateľmi municipality, podobne ako starosta (kmet na obština). Obštiny pozostávajú z obcí (selište), ktoré musia mať minimálne 150 obyvateľov, aby mohli mať svoje kmetstvo, čiže vlastnú samosprávu (pôvodne – do r. 2003, bola táto hranica 500 obyvateľov, neskôr klesla na 250 a v súčasnosti je už len 150). Takýchto kmetstiev bolo v Bulharsku do r. 2003 spolu 2545 (z toho nadpolovičná väčšina mala menej ako 500 obyvateľov), v súčasnosti je ich už až 3881. Celkove je v Bulharsku 5304 sídiel, z toho 253 miest a 5051 dedín (z nich niektoré majú aj len dvoch obyvateľov). Ako názov kmetstva vystupuje názov sídla, v ktorom je jeho administratívne sídlo – toto sídlo určuje municipálna rada. Právny rámec pre túto rovinu samosprávy vytvára už ústava v prvej hlave v čl. 135 ods. 2, ktorý uvádza, že „iné administratívno-územné jednotky a orgány ich samosprávy môžu byť zriadené na základe zákona“. Takýmto zákonom sa nestal ešte zákon č. 77 z roku 1991 o miestnej samospráve, ktorý upravoval len postavenie obštin, ale práve na základe poznania potreby zákonnej úpravy postavenie komunít v rámci obštiny prijatá úprava v rámci zákona o administratívno-územnom usporiadaní č. 63 z roku 1995. Pre zriadenie kmetstva je v zmysle tohto zákona potrebná žiadosť, podpísaná minimálne 25% obyvateľov (oprávnených voličov) príslušnej časti obštiny v ktorej má vzniknúť kmetstvo. Na základe toho municipálna rada vypíše miestne referendum v dotknutom obvode budúceho kmetstva a v prípade kladnej odozvy prijme rozhodnutie o vytvorení kmetstva. Municipálna rada môže vypísať referendum aj z vlastnej iniciatívy.

Estónska ústava sa venuje samospráve v XIV. hlave a v čl. 155 uvádza z hľadiska našej témy dôležité ustanovenie, že jednotkami územnej samosprávy sú mestá (linn) a obce (vald) a že iné jednotky územnej samosprávy môžu vzniknúť iba na základe zákona.

Miestnu samosprávu takto tvorí 227 samosprávnych celkov (omavalitsus), medzi ktoré patrí:

- 33 (štatutárnych) miest (linn), oficiálne pomenovávané ako mestá so samosprávnym statusom (omavalitsusstaatusega linnad) ktoré sa členia na mestské časti (linnaosa) so zriadenou samosprávou,
- 194 municipalít (vald), ktoré pozostávajú zo sídiel (asula alebo asustusüksus) rôznych typov, ktoré majú naďalej určitú limitovanú a diferencovanú samosprávnú pôsobnosť: vidiecke mesto (alev - ide o 14 miest, ktoré nie sú štatutárnymi mestami a sú včlenené do municipalít spolu s ďalšími sídlami, ktorým však dominujú – preto

sa niekedy označujú aj ako vnútromunicipálne mestá (vallasisesed linnad), čo možno považovať zase za prvok municipalizácie.), mestečko (alevik), dedina (kúla) alebo usadlosť (talu).

Štatutárne mestá a vidiecke mestá sú zároveň municipalitami, mestečká, dediny a usadlosti spoluvytvárajú municipality. Medzi pôsobnosťou jednotlivých typov municipalít nie sú žiadne rozdiely. Obce môžu vykonávať len to, čo im ukladá zákon alebo na čom sa zmluvne dohodnú s orgánmi štátu. Do istej miery teda ide aj o uplatnenie prvkov municipalizácie a typového rozlíšenia sídiel.

Litovská ústava z 25. októbra 1992 v aktuálnom znení z 13. júna 2004 sa venuje miestnej samospráve v X. kapitole: v jej článku 119 sa právo na samosprávu zveruje miestnym zastupiteľstvám ako orgánom administratívnych obcí. V čl. 123 sa vytvára rámec pre činnosť vyšších administratívnych celkov, ale len všeobecná formulácia v čl. 120 (podľa ktorej obce môžu konať slobodne, v rámci ústavy a zákonov) vytvára rámec pre zriadenie samosprávnych štruktúr v rámci miestnych samospráv, vymedzených priamo ústavou.

Na miestnej úrovni sa Litva člení na 60 administratívnych obcí, z ktorých je osem miest a deväť mestečiek (niekedy sú tieto dve kategórie spájané do kategórie mestá) a 43 vidieckych obcí. Obce sa však ďalej členia na starešinstvá (seniúnijos), ktorých je spolu v Litve 546: niekoľko starešinstiev tvorí obec. Obec pritom môže byť tvorená niekoľkými starešinstvami v malých sídlach, mestečkom alebo mestskými časťami mesta. V závislosti od toho, o aký typ obce ide, môže byť starešinstvo aj pomerne veľkou jednotkou (najväčšie starešinstvá majú až okolo 70 tisíc obyvateľov).

Problematiku územnej samosprávy upravuje článok 102 **gréckej** ústavy. Dve úrovne územnej samosprávy – municipality a periférie – nie sú medzi sebou hierarchicky usporiadané. Do roku 1997 malo Grécko 5775 obcí. V rámci tzv. Kapodistriovho programu (pomenovanom po prvom prezidentovi Grécka po získaní nezávislosti) sa ich počet v roku 1997 zredukoval na 120 tzv. vidieckych obcí (koinotetes) a 914 miest (demoi), ale v ich rámci ostala zachovaná predchádzajúca štruktúra

Základnú úroveň územnej samosprávy tvorí v súčasnosti 325 municipalít (demoi – tento pojem dnes už označuje nielen mestá, ale municipality), ale tie sa naďalej členia na miestne časti (dimotikés enótites), v podstate zodpovedajúce tisícke koinitites a demoi spred realizácie Kallikratisovho programu a tie sa zase členia na komunity (dimotiki kinotita, topiki kinotita), zodpovedajúce približne šiestim tisíckam sídiel spred realizácie Kapodistriovho programu. Aj sídla majú naďalej svoje volené orgány, aj keď tieto plnia len poradnú funkciu vo vzťahu k zastupiteľstvu municipality.

2.4 Postavenie základných sídelných jednotiek v typovej štruktúre obcí

Aj tento prístup je relatívne šetrný k zachovaniu štruktúry základných sídelných jednotiek a stavia na tom, aby boli tieto sídla primerane svojej ekonomickej, sociálnej, výkonnej či administratívnej kapacity poverované či už samosprávnymi úlohami alebo v úlohách, plnenými v mene štátu. Určité prvky tohto prístupu sú bežné napríklad pri vyčleňovaní veľkých miest alebo miest všeobecne ako osobitnej kategórie jednotiek miestnej samosprávy, ale z nášho pohľadu je predmetom záujmu skôr opačný pól veľkostnej škály sídiel. V niektorých krajinách však nachádzame tento prístup ako dominantný.

Napríklad pôvodná **maďarská** ústava v podobe ústavného článku XX z roku

1949 v znení noviel (t.j. ešte pred ústavnými zmenami, ktoré vstúpia do účinnosti k 1. 1. 2012) sa venuje miestnej samospráve v IX. hlave. V čl. 41 sa uvádza, že územie Maďarska sa člení na hlavné mesto, župy (megye), mestá (város) a obce (község), pričom hlavné mesto sa člení na mestské obvody (kerület) a takéto členenie môžu mať aj mestá. V zmysle čl. 42 spoločenstvá oprávnených voličov v týchto jednotkách majú právo na teritoriálnu samosprávu v hraniciach príslušnej jednotky, čo možno vnímať ako určitý ústavný rámec pre zachovanie identity pôvodných sídelných štruktúr. Každá z uvedených úrovní samosprávy má v zmysle čl. 43 ods. 1 zákonne vymedzené svoje práva a povinnosti a takéto viacstupňová štruktúra miestnej samosprávy umožňuje obciam a potenciálne aj pôvodne samostatným mestským častiam zachovať si určitú mieru samosprávnosti.

Okrem Budapešti (ktorá má osobitné postavenie) a veľkých miest (ktoré majú štatút žúp) je v Maďarsku ešte ďalších 3175 obcí, z ktorých 304 má mestský charakter. Štruktúra obcí z hľadiska ich veľkosti v Maďarsku je výrazne fragmentarizovaná a aj v Maďarsku existujú obce, ktoré majú len pár desiatok obyvateľov.

Problém fragmentarizácie sídelnej štruktúry rieši Maďarsko s využitím spomínaného čl. 43 ústavy najmä typovým rozlíšením obcí (a čiastočne aj vytvorením osobitného druhu záujmovej samosprávy v území pre otázky národnostných menšín). Obce v Maďarsku sa výrazne líšia predovšetkým podľa svojej veľkostnej kategórie. Pre rôzne oblasti existujú rôzne veľkostné hranice. Napríklad už systém volieb do orgánov obce sa líši v obciach do 10 tisíc obyvateľov (kde sú jednomandátové volebné obvody a systém je väčšinový) a nad 10 tisíc obyvateľov, v obciach do 3000 obyvateľov starosta nie je plne uvoľnený pre výkon svojej funkcie, v obciach nad 2000 obyvateľov musí obecné zastupiteľstvo zvoliť finančný výbor atď. Najvýznamnejšie sa však kritérium veľkosti obce prejavuje v jej pôsobnosti. Všetky obce v Maďarsku majú jednak tzv. povinné, jednak tzv. dobrovoľné úlohy. Pokiaľ ide o povinné úlohy, tie sú pre obce do 10000 obyvateľov ohraničené správou cintorínov, starostlivosťou o komunálny odpad atď. Len obce nad touto veľkostnou hranicou majú ako svoje povinné úlohy napríklad zriaďovanie hasičských zborov a pod. Zoznam dobrovoľných úloh nie je stanovený a obec môže dobrovoľne plniť aj úlohy, ktoré jej z hľadiska jej veľkosti neprislúchajú – nesmie však prijatím takejto dobrovoľnej úlohy ohroziť plnenie úloh, ktoré sú pre ňu povinné a musí kryť náklady takto prevzatých dobrovoľných úloh plne hradíť z vlastných príjmov.

Aj v **Španielsku** nachádzame uplatnenie tohto prístupu v kombinácii s vyššie uvedeným dvojstupňovým modelom miestnej samosprávy. V obciach s počtom obyvateľov menším ako 100 obyvateľov sa zastupiteľstvo nevolí, ale priamo sa volí starosta a ten riadi obec nástrojmi priamej demokracie, t.j. rozhodovanie o dôležitých otázkach sa uskutočňuje priamo na zhromaždení obyvateľov. Všeobecne záväzné nariadenia obce (bandos) vydáva starosta. Obecná rada môže byť ustanovená len v obciach nad 5000 obyvateľov. Keďže obecná rada je zodpovedná za plnenie úloh, ktoré obci zveril štát, znamená to, že obce do 5000 obyvateľov vykonávajú len vlastné samosprávne (originálne) kompetencie. Ale aj pri výkone originálnych kompetencií sú obce limitované. Všetky obce bez ohľadu na svoju veľkosť sa starajú napríklad o miestne komunikácie a pod., ale len obce nad 5000 obyvateľov môžu byť zriaďovateľmi verejných parkov a pod., len obce nad 20 000 obyvateľov môžu byť zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a pod., len obce nad 50 000 obyvateľov môžu zriaďovať mestskú hromadnú dopravu a pod. Všade pritom platí, že to, čo nezriadi obec sama, môže so súhlasom provinčnej samosprávy zriadiť v obci

provincia.

2.5 Postavenie základných sídelných jednotiek v rozvinutej medziobecnej spolupráci

Druhým najčastejším spôsobom legislatívna ale aj ekonomická podpora medziobecnej spolupráce – najčastejšie vo fragmentarizovaných štátoch: Rakúsko, Taliansko ale i Francúzsko a Holandsko a napokon aj Slovensko (a doplnkovo napríklad aj Nemecko), ale i v konsolidovaných – Belgicko a Holandsko (aj keď tam len doplnkovo)

V **Rakúsku** existuje len jedna úroveň územnej samosprávy, ktorú reprezentuje 2357 obcí (Gemeinde). Viac ako polovica obcí má menej ako 2500 obyvateľov a 181 obcí dokonca menej ako 500 obyvateľov. Rakúska spolková ústava (Bundes-Verfassungsgesetz), ktorá upravuje postavenie obcí v časti C. (čl. 115 – 120) štvrtej hlavy. Už v čl. 115 ods. 1. je obec (Gemeinde) vymedzená ako „miestna komunita“ (Ortsgemeinde). Toto ustanovenie podľa nášho názoru chráni obec pred obmedzením jej suverenity začlenením do nejakého modelu „administratívnej obce“ a uchováva pôvodnú sídelnú štruktúru ako základ pre územnosprávne členenie. Podľa čl. 116 ods. 1 sa každá spolková krajina člení na obce a obec je územnou korporáciou s právom na samosprávu a zároveň je takto (najnižšou) správnu jednotkou.

Problém rozdielnej veľkosti obcí rieši rakúska legislatíva typovým odlišením väčších miest, ktoré majú širšie právomoci najmä v okruhu preneseného výkonu štátnej správy: podľa čl. 116 ods. 3 obce nad 20 tisíc obyvateľov môžu disponovať osobitným postavením (štatutárne mestá). Problém fragmentarizovanej sídelnej štruktúry doposiaľ Rakúsko riešilo najmä rozvinutými formami medziobecnej spolupráce. Ústavný rámec pre vytváranie nadobecných združení je zakotvený v jej čl. 116a, ktorý umožňuje medziobecnú spoluprácu a vytváranie združení obcí (Gemeindeverbänd). Združenia obcí pritom môžu vzniknúť povinne na základe zákona alebo výkonného nariadenia (Akt der Vollziehung) alebo na základe dobrovoľnej dohody o združení (Vereinbarung), Ústava pritom garantuje zachovanie vplyvu obcí (čl. 116a, ods. 3).

Belgická ústava (v znení aktualizácie z 22. decembra 2008) sa obciam venuje v ôsmej kapitole III. hlavy. Keďže však už v 4. článku I. hlavy sú obce vymedzené ako súčasť jazykových spoločenstiev, federálna ústava vymedzuje len obmedzené problematiku obcí a z hľadiska našej témy len v čl. 162 splnomocňuje okrem iného k vydaniu zákonov o decentralizácii provinčných a komunálnych inštitúcií a v čl. 165 upravuje tvorbu aglomerácií a združení obcí. Miestnu samosprávu reprezentuje v Belgicku predovšetkým 589 obcí. Na tomto počte sa sídelná štruktúra v Belgicku stabilizovala po reforme v r. 1977, v 60. rokoch malo Belgicko ešte cca 2,5 tisíce obcí. Napriek tomu, že sídelná štruktúra Belgicka vykazuje vysoký stupeň konsolidovanosti, v krajine stále hrajú významnú úlohu rôzne formy medziobecnej spolupráce. Dva hlavné typy predstavujú najmä tzv. GOM a Interkommunalen. GOM majú skôr charakter rozvojových agentúr, zatiaľčo Interkommunalen sú takou formou združovania obcí, ktorej výsledkom je právnická osoba, ktorá má charakter neziskovej organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Veľmi významnou charakteristikou týchto subjektov je, že sú oslobodené na 30 rokov od daňových povinností, ktoré by ako podnikateľské subjekty inak museli plniť.

Záver

Ústavy v krajinách, ktoré neuskutočnili komunálne reformy v zmysle konsolidácie fragmentarizovanej sídelnej štruktúry zvyčajne obsahujú ustanovenia, vymedzujúce obec ako sídelnú komunitu (a nie ako administratívnu jednotku) a/alebo akcentujú (v súlade s článkom 5 Európskej charty miestnej samosprávy) nedotknuteľnosť jej hraníc. Prax však pritom ukazuje, že samotná konsolidácia sídelnej štruktúry nie je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby možné rozvíjať systémy decentralizácie verejnej správy. Môžeme konštatovať, že riešenia, s ktorými sa v niektorých ústavách stretávame pri vymedzovaní postavenia obcí najmä prostredníctvom ich identifikovania s lokálnymi spoločenstvami, vytvárajú prinajmenšom predpoklad pre to, aby v lokálnych spoločenstvách organizované najmenšie sídelné jednotky si uchovali svoju identitu.

Samotné metódy riešenia pritom prinášajú rôzne výsledky. Amalgamácia aj v dôsledku prijatia Európskej charty miestnej samosprávy a jej vyššie uvedeného ustanovenia prestala byť aktuálnou – a aj tam, kde sa v minulosti uskutočnila, buď sa neuskutočnila úplne (Rakúsko) alebo si vyžadovala doplnenie inou metódou (mediobecná spolupráca v Belgicku) alebo si priamo vyžiadala aspoň v jednotlivých prípadoch korektúry. Municipalizácia mala o čosi lepšie výsledky, za úspešnú ju možno považovať len v krajinách, ktoré mali pre ňu osobitne vhodnú sídelnú štruktúru (Dánsko). Najuniverzálnejší postup, ktorý sa uplatnil tak v krajinách, ktoré svoju sídelnú štruktúru konsolidovali ako aj v krajinách, ktoré ju nekonsolidovali reprezentovalo vytvorenie dvojstupňovej štruktúry miestnej samosprávy. Väčšinou je pritom aj pružnejším a napokon aj demokratickejším (najmä ak sa nechá priestor pre dobrovoľnosť pri formovaní vzťahov medzi oboma rovinami) ako spôsob, ktorý reprezentuje typové rozlišovanie obcí – inak takisto pomerne úspešný spôsob riešenia postavenia najmenších sídelných jednotiek. Napokon legislatívne či ekonomicky podporovaná mediobecná spolupráca je síce veľmi vhodným doplnkom viacerých vyššie uvedených postupov, ale zdá sa, že ako samostatná metóda je nedostatočná.

Uvedené metódy sa pomerne často kombinujú – dvojstupňová miestna samospráva s typovým rozlíšením obcí v Španielsku, typová štruktúra obcí s prvkami mediobecnej spolupráce v Českej republike, amalgamácia s mediobecnou spoluprácou v Belgicku – a niekedy aj splývajú (medzi municipalizáciou a dvojstupňovou miestnou správou si možno predstaviť plynulý prechod).

Literatúra

- BEECHEY, R. M.: *Medziobecná spolupráca*. Bratislava: PHARE, 1999, [bez ISBN].
- ČAPKOVÁ, S. – DAVEY, K. – GALLO, D. – JARINA, J. – SLAFKOVSKÝ, A.: *Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy. Porovnávací štúdiá*. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy, 2001. ISBN 80-88947-07-3.
- FILIP, J.: Územní samospráva jako ústavní materie v ČR. In *Právní regulace místní (a regionální) samosprávy* : sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4784-6, s. 21-50.
- CHANDLER, J. A., *Místní správa v liberálních demokraciích*. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6.

- KONEČNÝ, S.: Decentralizácia v podmienkach Slovenskej republiky. In: DELMARTINO, F., VERMESSEN, E., MIHÁLIKOVÁ, S., FALŤAN, Ľ. (eds.): *Nové podoby verejnej správy (Slovenská a flámska skúsenosť)*. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, s. 77-90. ISBN 80-85544-17-2.
- KONEČNÝ, S.: Komunálna reforma a riešenie problému malých obcí. In: *Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky*. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 171 – 177. ISBN 978-80-89143-64-1
- KONEČNÝ, S.: Typológia verejnej správy v krajinách Európskej únie. In: *Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy*. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 171 – 182.
- KONEČNÝ, S. – KONEČNÝ, B.: *Otvorená komunálna politika – teória a prax*. Bratislava : Mayor 2009. ISBN 978-80-969133-3-6
- LACINA, K. – ČECHÁK, V.: *Vývoj systémů veřejné správy*. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4.
- PALÚŠ, I.: *Miestna správa vo vybraných krajinách Európskej únie*. Košice: UPJŠ, 2005. ISBN 80-89089-30-5.
- RÝZNAR, L. – ŠIMONOVÁ, A.: *Evropská veřejná správa*. Praha : Ministerstvo vnitra ČR – Evropský polytechnický institut, 2006. ISBN 80-7314-102-7
- WAGNEROVÁ, E. – KLOKOČKA, V. (eds.): *Ústavy států Evropské unie*. 1. díl, Praha: [Linde](#), 2004. ISBN 80-7201-466-8, 2. díl. Praha: [Linde](#), 2005. ISBN 80-7201-556-7

www.verfassungen.eu
www.servat.unibe.ch/icl

Adresa autora:

Doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.
Fakulta verejnej správy UPJŠ
Popradská 66, 041 32 Košice
E-mail: stanislav.konecny@upjs.sk